

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ЙЎЛЛАРИ

Н.Ш.НАСРУЛЛАЕВ

Банк-молия академияси тингловчиси

Ўзбекистон банк амалиётини ривожланишининг янги босқичи масофавий банк хизматларини жорий этилиши, банк фаолиятининг либераллаштирилиши ва 2021 йилга келиб давлат банкларининг улушини хусусий секторга ўтказишга қаратилган ислохотларнинг амалга оширилиши билан ўз аксини топади. Банк рискларини миқдор жihatдан баҳолашда асосий эътибор молиявий кўрсаткичларнинг хажми ва улушлари нисбатларига эътибор қартилиши инобатга олинса, банк рискларини тўлиқ баҳолашга имкон вужудга келмайди. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда банкларда давлат улушини камайтиришга қаратилган ислохотларнинг амалга оширилиши банк рискларини сифат жihatдан ижобий томонга ҳаракатланаётганлигини кўрсатиб беради. Сабаби, банклар ўз капиталларини мустақил тарзда мижозларнинг молиявий ҳолатини баҳолаш орқали кредитларни тақдим этиши ва макропруденциал талабларни бажариши банк рискларини фундаментал жihatдан бошқаришга тўлиқ имкон беради. Шу боисдан, ҳозирги жадал ислохотлар даврида банк рискларини бошқариш усулларини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотлар олиб бориш долзарбдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномасида “2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади¹” – деб таъкидлаб ўтди. Ушбу ғоянинг туб заминиде банкларнинг барқарорлигини таъминлаш ва рискларни олдини

¹ Ш.Мирзиёев Олий Мажлисига Мурожаатнома 2020. 24.01.2020 й.

олишга қаратилган чора-тадбирларни кенг қўламли амалга ошириш назарда тутилмоқда.

“Риск” сўзи эски италян сўзидан келиб чиққан бўлиб, “risicare” сўзининг эволюцияси билан боғлиқ деган қарашлар мавжуд. Унинг ўзбек тилидаги мазмуни “журъат этмоқ” деган маънода келади. Бу эса, инсониятнинг келажакка бўлган муносабатини акс эттиради. Мазкур ҳолатнинг мавжудлиги инсон фаолиятининг таъсирларга учрашини ўзида акс эттирган. Шу боисдан, инсонлар ўзларининг фаолиятида келажакдаги жараёнларни инобатга олиш ва фаровон ҳаёт кечиришга эришишни режа қилишган.

Демак, мазкур категориянинг иқтисодиётга кириб келиши истиқболда даромад олиш билан боғлиқ фаолиятда турли таъсирларнинг вужудга келиши билан боғланган. Умуман олганда, немис математиги Г.Лейбниц (XVIII аср) катта сонлар қонунияти ва статистика жараёнлари назариясини ишлаб чиқди ва илгари сурди. Шундан сўнг Англия ҳукумати ўлимлар сонини акс эттирган ҳисоботларни юритишини бошлаганидан кейин ушбу усул дунё бўйлаб кенг тарқала бошлади.

Француз математиги А.Муавр нормал тақсимот ва стандарт оғишлар тушунчасини фанга олиб кирди. Натижада олимларнинг изланишлари орқали кутилмаган таъсирларни олдини олишда ахборотга эгалик муҳим аҳамиятга эга эканлиги таъкидланади.

Ҳаёт ва иқтисод қонуниятларининг статистик таҳлил этилиши бошланиши билан рискларни атрофилича ўрганиш кириб келди. Зотан риск ҳаётнинг барча жабхаларида вужудга келаса-да, тадқиқотимиз давомида кўпроқ биз иқтисодий рискларни ўрганишга эътиборни қаратамиз.

Кундалик ҳаётимизда ҳар биримиз мавҳумликни акс эттирувчи бир нечта вазиятларга дуч келамиз. Келажакда нима содир бўлишини билмаган пайтимиз ноаниқлик пайдо бўлаверади. Қачонки, бу каби ноаниқлик бизнинг қарорларимиз ва амалларимиз, соғлигимиз, ёки молиявий ҳолатимизга таъсир

қиладиган бўлса, бундай мавхумлик риск деб аталади. Мавхумлик рискнинг пайдо бўлишида муҳим ўрин тутаяди, лекин унинг яқка ўзи етарли эмасдир.

Қайд этиш лозим, молиявий рисклар дейилганда кўпроқ банк рисклари категориясига ёндашув юзага келиши тадқиқотларда кўзга ташланмоқда. Бизнингча, молиявий рисклар фақатгина банк рискларини эмас, балки молиявий муносабатларни ташкил этишда бевосита иштирок этадиган категорияларни ҳам қамраб олиши зарур, деб ҳисоблаймиз.

Россия тажрибаси сифатида биз юқорида келтирилган ўрганишларимизни давом эттириб А.Давыденконинг банк ички рискини аниқлаш ва уни бартараф этишни келтириб, уни Ўзбекистонда қўллашни тавсия этамиз².

1.2-расм. Банк ички рискларини бошқариш тизими

Ушбу тизим кредит олувчининг тўлов қобилиятини баҳолашга асосланган бўлиб, 9 та молиявий кўрсаткичларни баҳолашга асосланган ҳолда амалга

² Давыденко А.К. Совершенствование системы управления внутренними рисками коммерческого банка: автореферат ... к.э.н. – Москва. Российской академии предпринимательства, 2011. – 25 с.

оширилган. Унинг куйидаги афзалликларга эга эканлигини алохида таъкидлаш лозим:

- битта кредит рискинни баҳолаш учун зарурий вақтни қисқартиришга ёрдам беради;
- миждозлар базасини оширади;
- субъективликни мавжуд эмаслиги;
- персоналнинг малакасига талабнинг пасайиши;
- молиявий кўрсаткичлар тизимини соддалаштирилиши;
- корпоратив миждозларнинг тармоқ хусусиятини инобатга олиниши, ўз навбатида баҳолаш сифати ва аниқлигини таъминлашни акс эттиради.

Банк рискининг мазкур шаклида молиявий кўрсаткичлар иккита асосий мезон жавоб бериши лозим, улар: коэффициент миждознинг молиявий ҳолатини тўлиқ характерлаб бериши ва ўзаро такрорийликни олдини олиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Хулоса ўринда, Риск иқтисодий фаолиятни амалга ошириш жараёнида юз бериш эҳтимоли юқори эканлиги, даромаднинг бир қисми бўлиши ва молиявий муносабатларнинг ажралмас бўлаги эканлиги маълум бўлмоқда. Умуман олганда, риск молиявий муносабатларда ўз ва қарз маблағлари асосида юзага келишидан турли ёндашувлар мавжуд экан. Шундай бўлсада, риск даромаднинг бир қисми бўлиб қолиши эътиборли молик бўлишини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2018.
2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси. Т. Адолат, 2008
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги қонун, Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонуни. Т.: “Ўзбекистон”, 2019.

5. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.

6. “Ўзбекистон Республикасининг 2020 — 2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарори.

7. Антонов, Г.Д. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, В.М. Тумин, О.П. Иванова. - М.: Инфра-М, 2019. - 464 с.

8. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш. - Т.:Молия, 2016.

9. Абдуллаева Ш. “Банк иши”. Дарслик. –Т.:Молия, 2017.-579 б.

10. Балабанов А.И., Боровкова Вик. Банки и банковское дело: учебник. 2-е изд. –СПб.: Питер, 2014.-448с.

11. Банковское дело / Под ред. Белоглазовой Г.Н. М.: Финансы и статистика, 2017. 498 с.

Интернет сайтлари

1. www.thebanker.com
2. www.bankinfo.uz
3. www.lex.uz
4. www.cbu.uz
5. www.mift.uz
6. www.hamkorbank.uz